

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático B:
Análise crítica de projeto de arquitetura moderna e de intervenções no patrimônio modernista (teoria e prática)

PATRIMÔNIO MODERNO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL: PERMANÊNCIAS E INTERFERÊNCIAS

Modern Heritage and Universal Accessibility: Permanences and Interferences

Gérsica Vasconcelos Goes

Arquiteta e Urbanista, Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU/UFRN,
gersicavg@gmail.com

Plínio Renan Gonçalves da Silveira

Arquiteto e Urbanista, pliniorenan@gmail.com

Resumo

O objetivo do presente trabalho é analisar interferências existentes entre a preservação do patrimônio cultural moderno e as normas de acessibilidade e desenho universal. Para verificar essas questões foram analisadas três obras localizadas na cidade de Fortaleza: a Rodoviária Engenheiro João Tomé, o Edifício C. Rolim e o DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). Esse acervo localizado na capital cearense possui um caráter público ou institucional e sofreu intervenções que visavam à adaptação de novos usos ou à adequação dos espaços no que tange as recomendações da acessibilidade universal. Identificar as interferências das recomendações das normas de acessibilidade com a de preservação do patrimônio cultural tornou-se imperativa no contexto atual, em que há a obrigatoriedade em tornar acessíveis as edificações de uso coletivo, inclusive as com valor patrimonial. Em caso de bens tombados, A NBR9050 recomenda que os parâmetros de acessibilidade devem ser atendidos, porém respeitando-se os critérios específicos que devem ser aprovados pelos órgãos preservacionistas. Nas edificações estudadas, fez-se uma análise das intervenções realizadas, com o nível de cumprimento com a Norma Brasileira de Acessibilidade, confrontando com aspectos estruturais do prédio, e os impactos das intervenções. A grande parte dos edifícios datados do período modernista em Fortaleza não é tombada, apesar de seus reconhecidos valores patrimoniais e da importância cultural para a cidade. Isto se deve a diversos fatores: por serem recentes, pela dificuldade em estimar o real valor patrimonial destes bens e pelo tipo de ocupação dos edifícios. Porém, ressalta-se que, nestes edifícios, em casos de reformas, é demandada uma postura diferenciada a ser adotada para adaptação, pois se deve preservar a integridade do bem devido ao seu valor cultural.

Palavras-chave: Acessibilidade. Patrimônio moderno em Fortaleza. Interferências.

Abstract

The objective of this paper is to analyze interferences that exist between the preservation of cultural modern heritage and accessibility standards and universal design. To verify these questions three examples that are located in the city of Fortaleza were analyzed: the Bus Station Engineer João Tomé, the Building C. Rolim and DNOCS (National Department of Works Against Drought). This group located in Fortaleza has a public or institutional character suffered interventions aimed at the adaptation of new uses or suitability of spaces with respect to the recommendations of universal accessibility. Identify the interference of the recommendations of the accessibility standards to the preservation of cultural heritage has become imperative in the current context, where there is a requirement to make the buildings accessible for collective use, including those with value of heritage. In case of protected buildings, the NBR9050 recommends that the parameters of accessibility must be met, but respecting the specific criteria that must be approved by preservationists institutions. The buildings studied, there was an analysis of interventions, with the level of compliance with the Brazilian Accessibility Norm, confronting structural aspects of the building, and the impact of interventions. The great part of the buildings dating from the modernist period in Fortaleza isn't protected, despite its recognized heritage values and cultural importance to the city. This is due to several factors: for being recent, by the difficulty in estimating the cultural value of these assets and by type of occupation of buildings. However, it is noteworthy that in these buildings, in cases of retrofits, it's required a differentiated approach to be adopted for adaptation, because we ought to preserve the integrity of the well due to their cultural value.

Keywords: Accessibility. Modern Heritage in Fortaleza. Interferences.

PATRIMÔNIO MODERNO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL: PERMANÊNCIAS E INTERFERÊNCIAS

Introdução

A arquitetura moderna brasileira teve seu alvorecer no final da década de 1920, conquistando ao longo dos anos, espaços nas faculdades de arquitetura e se tornando uma hegemonia na produção civil do país, principalmente em meados do século XX com a fundação de Brasília. As cidades mais deslocadas do centro político-econômico nacional e das escolas de arquitetura, tais como Fortaleza, entraram mais tardiamente nesse circuito modernista, porém com notáveis exemplares desse momento arquitetônico.

Na capital cearense há inúmeras obras que contemplam os traços modernos em sua materialidade, esse acervo edificado foi sendo construído a partir dos anos de 1950 com o retorno de alguns jovens que foram buscar formação em outros estados para se tornarem arquitetos, e, ao iniciarem a vida profissional foram propagando os conhecimentos baseados no ideal modernista.

Esse conjunto de edificações modernistas ao longo da sua vida útil passou por uma série de intervenções a fim de que fosse atualizado para as necessidades contemporâneas, principalmente nos equipamentos destinados ao uso público ou coletivo. Normalmente essas alterações estão relacionadas a instalações elétricas, cabeamentos de internet, TV, telefone, ar condicionado, sinalização e incêndio, conseguindo ser inseridas no espaço de forma harmônica quando é dada a devida atenção ao edifício e aos seus aspectos estéticos e estruturais. Da mesma forma, adaptações para promover a acessibilidade do edifício devem ser adicionadas, respeitando a integridade patrimonial do imóvel, havendo, dessa forma, a necessidade de um estudo mais atencioso e de um rigor metodológico projetual por parte do profissional do que nos demais projetos de adaptação de um edifício comum.

Com a institucionalização das normas de acessibilidade, tornou-se obrigatória a adaptação de todas as edificações com uso público, o que ocasionou uma série de interferências com os bens patrimoniais. Embora se façam ressalvas nos parâmetros a cerca de casos de reforma ou edificações tombadas, é preciso encontrar um meio termo para que se respeite o edifício e ao mesmo tempo, seja permitido o acesso universal. O órgão federal de preservação, o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), delimitou no ano de 2003, a instrução normativa nº1, que dispõe acerca da acessibilidade em bens tombados e estabelece que o limite da intervenção da acessibilidade se estabelece sobre a possibilidade de se comprometer o valor testemunhal e da integridade do imóvel (BRASIL, 2003).

Entende-se que apesar de que a maioria do acervo da arquitetura moderna ainda não estar acautelada em nenhuma instância governamental, é inegável o valor patrimonial desse conjunto edificado. Estes edifícios são em geral considerados recentes para que recebam tombamento ou qualquer outro tipo de incentivo a sua preservação, e infelizmente assiste-se como consequência, um contínuo movimento de demolição ou de descaracterização promovida por alguma reforma elaborada sem uma preocupação com a integridade do bem.

O objetivo deste estudo é ir ao encontro dessas duas temáticas (patrimônio edificado modernista e a necessidade de enquadrar os edifícios às normas de acessibilidade), analisando alguns casos de edificações modernistas localizadas em Fortaleza, que passaram por reformas tendo em vista as recomendações das normas de acessibilidade universal,

verificando que soluções foram tomadas pelos projetistas e as interferências dessas duas questões nas decisões que foram implementadas.

A trajetória da arquitetura moderna em Fortaleza

A arquitetura moderna percorreu seus primeiros passos em Fortaleza a partir da influência dos arquitetos formados nos grandes centros do país. Notadamente eram jovens cearenses que foram buscar a titulação nas escolas de arquitetura e urbanismo em outros estados, principalmente em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa geração de arquitetos cearenses está intrinsicamente envolvida com o processo de fundação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará em 1964. Além de ser responsável pela produção arquitetônica modernista incipiente no estado. Sampaio Neto (2012) elucida a participação desse grupo de arquitetos,

Os nomes de Ivan da Silva Britto, José Liberal de Castro, José Armando de Farias e José Neudson Bandeira Braga serão os primeiros de uma seleta lista que virão a firmar vínculo com a Universidade. Suas primeiras produções autorais, datadas de finais dos anos 1950 e início dos 60, cumprirão a dupla função simbólica de inscrever o Ceará no panorama da arquitetura moderna brasileira e afiançar, na esfera local, a pertinência da utilização do seu repertório no contexto climático, tecnológico e cultural em questão. (SAMPAIO NETO, 2012, p.168)

Essa geração pioneira se estabelece na capital cearense constituindo seus escritórios ou trabalhando no serviço público ao lado de engenheiros. Encontraram muitas dificuldades no início, pois Fortaleza não era uma cidade onde se havia o costume em contratar arquitetos para elaboração de projetos. Portanto, as primeiras obras eram trabalhos realizados a familiares e amigos, notoriamente pequenos empreendimentos.

Paulatinamente, com a formação anual de novos profissionais pela Escola de Arquitetura, foi havendo uma transformação no quadro local. A capital cearense passou a abrigar uma série de edificações que incorporavam os preceitos da arquitetura moderna. Dentre o grupo das primeiras turmas de arquitetos se destaca a produção de Paulo Cardoso, Nearco Araújo, Fausto Nilo, Delberg Ponce de Leon e Antônio Carlos Campelo Costa. Além desses arquitetos formados pela Escola, destaca-se a contribuição de profissionais de outros estados, mas que também participaram da constituição desse acervo modernista, tais como Gherard Bormann, Sérgio Bernardes, Acácio Gil Borsoi, Ícaro de Castro Melo e Roberto Burle Marx. Acerca desse conjunto de arquitetos, afirma-se que,

De modo geral, estes profissionais foram responsáveis por introduzir na Cidade – ainda marcada por um certo provincianismo à época - uma nova concepção acerca dos princípios estéticos, espaciais e construtivos, característicos do ideário moderno, estabelecendo uma nova linguagem na arquitetura local, além de possibilitar, com sua postura profissional e ética, a valorização do papel do arquiteto. (PAIVA, DIÓGENES, BEZERRA, RODRIGUES, 2013, p.6)

As obras desses arquitetos transformaram a paisagem urbana da capital, instituindo a arquitetura modernista como parte do cotidiano da cidade, agregando valor simbólico a muitas dessas edificações, se tornando marcos e referências urbanas.

É o legado tanto edificado quanto documental desses arquitetos que constitui grande parte do patrimônio modernista em Fortaleza. Esse acervo resiste a inúmeras pressões tanto do mercado (pois notadamente se localizam em áreas nobres da cidade), quanto da falta de manutenção dos responsáveis pela preservação, isso os tornam cada vez mais escassos e essa produção marcadamente elogiada e bem elaborada, vai aos poucos se perdendo no contexto local.

A preservação e o patrimônio nacional

A construção do patrimônio cultural nacional requer uma análise acerca do caráter simbólico do conjunto de bens que possuam as características histórico-culturais de um país, amparado na legitimação jurídica. Almeja-se, dessa forma, o estabelecimento de um quadro salvaguardado que contemple a trajetória da memória da nação. Os responsáveis por essa formação ou institucionalização do que venha a ter “valor patrimonial”¹ lidam com os elementos subjetivos atrelados à historiografia nacional e buscam um consenso para a criação do rol de exemplares a serem preservados. Acerca do significado de patrimônio², tem-se que,

(...) A expressão designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum: obras e obras-primas das belas-artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e savoir-faire dos seres humanos. Em nossa sociedade errante, constantemente transformada pela mobilidade e ubiquidade de seu presente, “patrimônio histórico” tornou-se uma das palavras-chave da tribo midiática. Ela remete a uma instituição e a uma mentalidade. (CHOAY, 2006, p. 11)

No Brasil a preocupação institucional com a proteção dos bens se iniciou na década de 1937, a partir da fundação do SPHAN (Serviço de Proteção Histórico Artístico Nacional). Nos primeiros anos somente as edificações de caráter artístico e monumental eram valoradas como patrimônio nacional. Os arquitetos modernistas foram os principais responsáveis pela “missão” de desvelar o que seria considerado relevante para a formação das raízes brasileira. Eles encontraram no passado colonial do país, exemplares simbólicos para a história da formação territorial e cultural. Ressalta-se que o país passava por um momento político, em que havia uma imperativa necessidade de afirmação e formação do sentimento de nação, nesses termos, o governo federal considerou a questão patrimonial no país, como uma das formas de fomentar o espírito da identidade brasileira a partir de seus símbolos do passado.

Ao longo desse processo preservacionista no âmbito institucional, o conceito de patrimônio foi sendo ampliado e atualmente há o entendimento que constituem bens nacionais aqueles que remontam a história do lugar, sendo importantes como um valor de documento histórico.

(...) Redefiniu-se, no período, o conteúdo do valor histórico das áreas constituídas como patrimônio, passando-se a selecioná-las não mais como apenas monumentos artísticos, mas como documentos de processos históricos, econômicos e sociais de produção do espaço urbano. (...). O valor artístico e monumental deixou de presidir os critérios de seleção, dando lugar à capacidade de determinado objeto concentrar, em si, informações históricas. (SANT’ANNA, 2004, p.29)

Ressalta-se como motivos que reforçam a assertiva necessidade de salvaguarda desse acervo, a função educativa do patrimônio cultural destacada por Salvadori (2008).

Um patrimônio, por isso, é capaz de estabelecer relações – de continuidade, ruptura, permanência ou mudança – entre as várias dimensões do tempo: o tempo passado condensado na herança, o tempo presente, momento do seu recebimento e o tempo futuro, processo no qual vai sofrendo nítidas mutações de sentido. Assim, um patrimônio se constitui pela valoração, material e/ou simbólica, dada a um bem ou a um conjunto de bens que se deixa como herança. No caso dos monumentos, portanto, tem uma função educativa. (SALVADORI, 2008, p.12).

¹ O termo valor patrimonial significa o “valor cultural atribuído ao bem que justifica o seu reconhecimento como patrimônio e, conseqüentemente, a sua proteção pelo Estado” (FONSECA, 1997, p.38).

² Nota-se que por ser um livro de 1992, o uso do termo “patrimônio histórico” era o aceito nesse contexto, porém, vale ressaltar que atualmente, trabalha-se na perspectiva do conceito de patrimônio cultural, onde abrange as múltiplas formas de bens culturais (material e imaterial). Apesar disso, a obra permanece válida e será analisada tendo em consideração a ótica do entendimento ampliado.

Diante do exposto, compreende-se a importância da preservação do quadro de bens culturais brasileiros e a participação dos arquitetos modernistas em institucionalizar esse acervo. Inquieta-se é que apesar desse esforço desse grupo no início dessa trajetória preservacionista em salvaguardar o patrimônio nacional, o mesmo não está sendo feito com a produção arquitetônica moderna, havendo uma certa resistência em reconhecer esse legado como bens culturais, e infelizmente, vem se perdendo esse acervo da história da arquitetura brasileira, principalmente nas grandes cidades. Uma das razões que podem ser apontadas seria a dificuldade em valorizar um passado considerado recente, ocorrendo dessa forma poucas ações institucionais que legitimem e efetivem a proteção desse quadro modernista. No entanto, esse acervo remonta um momento da arquitetura brasileira de bastante importância tanto no cenário nacional quanto internacional, e perdê-lo seria uma incoerência em um país que foi reconhecidamente marcado pela trajetória de sua arquitetura modernista.

Reafirma-se, portanto, que a inclusão desse patrimônio moderno no rol de bens salvaguardados pelos órgãos responsáveis pela preservação dos bens culturais é uma questão primordial na contemporaneidade. Medidas para além do tombamento são requeridas, pois este instrumento, datado de 1937 (Decreto-lei nº 25/37), se mostra insuficiente para a proteção do acervo patrimonial. É preciso a união de incentivos aos proprietários desses bens e ao mesmo tempo ações educativas para que esse conjunto edificado seja reconhecido como patrimônio cultural.

Estudo de casos – Intervenções em prédios modernistas em Fortaleza-CE

Com o surgimento de legislações específicas de acessibilidade, o desenho universal passou a ser um condicionante a mais dentro dos programas de construções e reformas de edifícios. Ao passo que estas normatizações eram desenvolvidas, os edifícios modernos tornavam-se obsoletos em alguns aspectos, inviabilizando determinados usos. Acerca da adoção de novos usos a Carta de Brasília (1995) esclarece que,

A adoção de novos usos para aqueles edifícios de valor cultural é factível sempre que exista reconhecimento apriorístico do edifício e diagnóstico preciso de quais as intervenções que ele aceita e suporta. Em todos os casos, é fundamental a qualidade da intervenção, e que os novos elementos a serem introduzidos sejam de caráter reversível e se harmonizem com o conjunto. (CONESUL, 2004, p.327-328)

Diversas reformas foram realizadas no conjunto modernista fortalezense, e, por falta de acautelamento e uma análise mais cuidadosa sobre a importância dos aspectos estruturais das obras, estas intervenções dependeram do senso dos projetistas responsáveis pelas reformas. Essa ausência de um rigor metodológico desencadeia em uma série de incoerências nas intervenções destinadas a bens patrimoniais.

O projeto de intervenção em conjuntos edificados de valor patrimonial requer então conhecimentos especializados, notadamente em teoria e história da arquitetura, técnicas e materiais construtivos do passado e do presente, além de uma sensibilidade artística capaz de reconhecer e interpretar valores do passado através de seus signos e atribuir-lhes significado no presente, para poder transmiti-los para gerações futuras. Por sua natureza essencialmente modificadora, o projeto neste campo encontra sua principal dificuldade justamente nesta dialética do “preservar ao mesmo tempo em que modifica” (DE GRACIA, 1992), imprimindo a marca do presente no objeto do passado, visando sempre sua preservação para o futuro. (VELOSO, 2012, p.5)

Nos três exemplos trabalhados no presente estudo (DNOCS, C. Rolim e Rodoviária Engenheiro João Thomé) foram destacados alguns equívocos e acertos que foram aplicados aos edifícios modernistas.

A primeira edificação analisada foi o Edifício Arrojado Lisboa, Sede da Diretoria Geral do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) que passou por uma grande reforma, contemplando a acessibilidade física do espaço.

O edifício sede do DNOCS, ocupa uma quadra da Avenida Duque de Caxias em Fortaleza-CE, foi projetado em 1968 pelo arquiteto Marcílio Dias de Luna (Figura 01). Concebido como um grande volume principal retangular - onde prevalece a modulação aparente da estrutura nas fachadas principais - conectado a dois volumes de acesso e sanitários e um terceiro volume anexo, pensado inicialmente como administração.

Figura 01 - Planta de Situação Original do Prédio
Fonte: Acervo Biblioteca Denocs

O prédio possui nove pavimentos-tipo com planta livre, porém com o uso foram criadas diversas divisórias e compartimentações do espaço, tornando-o labiríntico e em desencontro com sua proposta inicial. Além disto, surgiu a necessidade de rever o sistema de ar condicionado e outras instalações, além de exigências de adaptações físicas para o combate de incêndios.

A reforma do edifício foi então realizada em 2006, numa parceria entre o arquiteto Napoleão Ferreira com os arquitetos Raquel Pontes, Paulo Roberto Pereira e José Alberto. Houve o respeito e conservação da estrutura original da edificação, com algumas adaptações necessárias, como a substituição do piso original e a disposição da planta livre – conceito original do prédio - através do sistema de ilhas de trabalho e meia-divisória. Ainda foi contemplada a substituição do sistema de ar condicionado, instalações elétricas e hidráulicas.

Nos quesitos de acessibilidade, o edifício original já possuía elevadores, possibilitando assim o acesso da pessoa em cadeira de rodas (P.C.R.) ou com mobilidade reduzida (P.M.R.) para os andares superiores. A reforma, no entanto, contemplou outros itens tais como a instalação de boxes acessíveis equipados com barras de apoio em aço nos banheiros feminino e masculino de todos os andares, seguindo a determinação do Decreto 5.296 (Figura 02).

Figura 02 - Planta da reforma - Volume de Circulação e Banheiros com Boxe acessível
 Fonte: Acervo Arq. Napoleão Ferreira.

Além disso, um dos lavatórios de cada banheiro foi rebaixado, podendo ser acessado por P.C.R.s, pessoas com baixa estatura, pessoas com nanismo e crianças (Figura 03). No estacionamento foram demarcadas vagas acessíveis com acesso realizado através de rampa.

Figura 03 - Lavatório rebaixado nos banheiros Denocs; Boxe acessível banheiros Denocs.
 Fonte: Acervo dos Autores.

Posteriormente foram feitas intervenções no entorno da edificação, que adquiriu piso tátil alerta e direcional e rebaixos das guias nos acessos das faixas de pedestres. Estas rotas, porém não se comunicam com o interior da edificação e apesar das adaptações em acessibilidade, que de forma positiva não confrontam com as características do edifício, este pode ser considerado apenas como parcialmente acessível. Isto porque algumas destas adaptações estão em desacordo com os parâmetros exigidos na NBR9050 (adaptações fora das dimensões necessárias, sem a devida sinalização tátil ou visual através do S.I.A. - Símbolo Internacional

de Acesso, entre outras). Existem também desníveis não solucionados com rampas, canteiros e espelho d'água não balizados, entre outros.

Nesses termos, entende-se que essas adaptações não interferiram na leitura do bem. Portanto, vê-se que apesar de algumas falhas no projeto de acessibilidade, aquilo que foi implementado não comprometeu a preservação da memória arquitetônica do edifício.

O inverso ocorre, porém na adaptação do Centro Empresarial Clovis Rolim, projetado originalmente pelos arquitetos Francisco Nasser Hissa e José Nasser Hissa e inaugurado em 1988 no Centro de Fortaleza-CE. Nesta intervenção, pode-se perceber claramente um maior rigor técnico nos parâmetros de acessibilidade. As adequações do edifício surgiram como exigência dos Correios para uma das agências franqueadas situada no térreo da edificação. De acordo com o Edital de Licitação para a contratação destas agências:

O imóvel disponibilizado deverá: Em relação às características gerais: ... II. Estar adequado ou permitir adequações para observância à Lei no 10.098, de 19/12/2000, ao Decreto no 5.296, de 02/12/2004, às normas da ABNT (NBR9050) e à legislação local. (Concorrência No.0000501/2011, 2011, p.22)

A reforma no edifício realizou a concordância de níveis através de rampas no acesso principal, rampa de acesso à agência dos Correios, rampas no subsolo que ligam o estacionamento - com vaga acessível e para idoso - ao elevador. Em todas as rampas, a inclinação estabelecida estava de acordo com o parâmetro máximo permitido pela NBR9050, de 8,33%, sendo ainda equipadas com corrimão com dupla altura e guias de balizamento para pessoas com deficiência visual (Figura 04).

Figura 04 – Rampa de acesso ao estacionamento; Rampa de acesso ao elevador.

Fonte: Acervo dos Autores.

Nas rampas externas, projetadas para concordar os níveis do passeio e dos acessos, escolheu-se por minimizar o efeito visual das adaptações de acessibilidade. Em duas das rampas, foi reconstituído o piso original em pedra portuguesa, desenhado pelo paisagista Roberto Burle Marx. No acesso principal da edificação, optou-se pela instalação de uma rampa em metal, a fim de não descaracterizar o edifício, podendo, portanto ser reversível para futuras adaptações com maiores recursos técnicos ou financeiros (Figura 05).

Figura 05 – Rampa externa do Edifício C.Rolim com recuperação da paginação original de Roberto Burle Marx à esquerda; Rampa em metal no acesso principal ao edifício, à direita.

Fonte: Acervo dos Autores.

Tanto a rampa em metal como em todos os corrimãos receberam pintura cinza clara, a fim de causar o menor impacto possível na edificação original, o que acaba, sob outra óptica, camuflando o processo de adaptação, não evidenciando que se trata de uma intervenção posterior. Ao longo dos anos, alterações dessa natureza, ocasionam um comprometimento do que é “original” e o que é modificação. Em obras que possuem um valor patrimonial isso se configura uma incoerência bastante preocupante em que é preciso discutir esses critérios com mais afinco com os projetistas para que haja um entendimento da importância de salvaguardar a memória e a verdade histórica. O patrimônio tem esse atributo pedagógico como foi citado anteriormente por Salvadori (2008) e ao serem propostos pastiches ou falsos históricos essa função educativa se torna prejudicada.

No caso da adaptação do Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, datado de 1969 (inaugurado, porém em 1973), é um modelo de uma intervenção positiva, onde os acréscimos posteriores foram crivados a fim de que haja uma diferenciação do projeto original e das intervenções subsequentes.

A intervenção que ocorreu na Rodoviária está amparada na teoria de Brandi³ em que se defende a “distinguibilidade” ao estabelecer que a intervenção deve ser executada de modo a permitir a distinção entre o original e o novo. Outro princípio brandiano é o da “reversibilidade”, que remete ao uso de materiais que possam ser substituídos ao longo da vida da edificação, porém que não comprometam o valor patrimonial do bem.

O conceito original do arquiteto Luciano Marrocos Aragão possui como geratriz de projeto um módulo estrutural independente que facilitaria futuras expansões do terminal. A edificação foi disposta em três níveis: um nível térreo (por onde é feito o acesso principal, compra de passagens, comércio), um mezanino onde se concentram os setores administrativos e no nível mais baixo, as plataformas de embarque e desembarque (Figura 06).

³ Cesare Brandi é um teórico do restauro e estabeleceu alguns princípios práticos à ação restaurativa. O primeiro determina que a integração deverá ser sempre e facilmente reconhecível, contudo ela não pode infringir a própria unidade que se visa a reconstruir. Para isso a intervenção deve ser invisível à distância, mas facilmente perceptível à uma visão mais aproximada (BRANDI, 2004, p.47).

Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé Fortaleza / CE

Figura 06 – Planta esquemática Terminal Rodoviário Eng. João Thomé.
Fonte: Site oficial SOCICAM

O edifício passou por várias intervenções ao longo do tempo, permanecendo, porém com suas características originais. As primeiras intervenções em acessibilidade foram realizadas anteriormente ao Decreto 5.296. Segundo Sampaio Neto (2012):

O edifício sofreu duas grandes reformas: a primeira, em meados da década de 1980, em função do aumento da altura dos ônibus de transporte intermunicipal (aumento autorizado pelo decreto federal, n.82.925, de 1978), o que exigiu o correspondente aumento de altura da passarela de acesso às plataformas de embarque; a segunda, em 1999, quando a administração do terminal foi privatizada e, dentre algumas mudanças, foram equacionadas as questões de acessibilidade. (SAMPAIO NETO, 2012, p.220)

De acordo com o site oficial da SOCICAM (empresa privada que passou a administrar o edifício), no ano de 1999 foram criadas as rampas destinadas a pessoas com deficiência, bem como adequação de plataformas e vias de acesso ao terminal. Nesta intervenção, as plataformas e rampas foram pintadas na cor azul, contrastando diretamente com o tom monocromático do concreto, que predomina no desenho brutalista do projeto original. Esta intervenção além de cromodiferenciar o acesso, facilitando assim a cognição do espaço, evidencia e distingue as duas épocas: construção e reforma (Figura 07). Da mesma forma, nas escadas originais, os corrimãos foram crivados em azul e foram instaladas faixas cromodiferenciadas em amarelo.

Apesar das intervenções pioneiras, em 2008, o CREA-CE através de seu GTPA (Grupo de Trabalho em Planejamento e Acessibilidade) realizou uma vistoria técnica na edificação, resultando num Laudo Técnico encaminhado para o Ministério Público do Ceará. O laudo identificava, entre outros problemas, falhas na sinalização das vagas de estacionamento, falta de telefones públicos adaptados, a falta de piso alerta nas escadas, banheiros com maçanetas inadequadas, e barras fora dos parâmetros, espaço inferior para passagem de P.C.R.s no acesso da área de embarque/desembarque, e principalmente a falta de acesso ao pavimento

da superior da administração (realizada na época somente através de cadeira de transbordo), que segundo o Relatório supracitado:

Do ponto de vista da acessibilidade, esse foi o ponto considerado crítico no terminal, visto não permitir o acesso de PcD's a esta área. Se a pessoa tem redução de mobilidade por conta de obesidade, o dispositivo empregado para dar acesso ao interior dos veículos e/ou (supostamente) à parte superior, não logrará êxito, pois é um dispositivo com limitação de largura. Assim, deve-se proceder à colocação de plataforma e/ou elevador. (Relatório de Avaliação das Condições Físicas de Acessibilidade do Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, 2008, p.15)

Figura 07 – Rampa e Passarela de acesso ao Embarque/Desembarque destacados na cor Azul.
Fonte: Acervo dos Autores.

Após as cobranças do Ministério, o gerente-geral da SOCICAM, Adarton Lima se pronunciou sobre as adaptações apontadas no laudo, afirmando que o terminal passaria por reforma, onde seriam contemplados os itens do relatório. Após novas alterações, o edifício ganhou um acesso ao pavimento superior por elevador do tipo plataforma, novas rampas, sinalização adequada para estacionamentos - sinalização vertical e horizontal, fixas de transferência e rampas para o passeio - (Figura 08), maçanetas adequadas, telefones adaptados, apresentando portando todos os quesitos mínimos necessários de acessibilidade – podendo, portanto ser considerado acessível, e convivendo com a edificação original sem prejuízos formais.

Compreende-se que essa intervenção caminhou ao encontro das premissas defendidas pelas teorias de Restauração ligadas a Brandi, que é uma das mais discutidas e incorporadas pelos pesquisadores e técnicos da área. Defende-se que as interferências que por ventura sejam causadas por adaptações ligadas a temática da acessibilidade, possam ser analisadas por profissionais sensíveis as duas questões e que possam encontrar um meio-termo para a resolução dessas intercessões, já que são dois ramos que requerem um rigor projetual mais acentuado. Ressalta-se, todavia, que não há uma regra cristalizada de como se deve propor

um projeto para esses casos, sendo necessário um estudo destinado a cada projeto, mas pautado nas diretrizes apresentadas nesta pesquisa.

Figura 08 – Sinalização adequada dos estacionamentos com faixa de transferência e rampa para o passeio; Elevador do tipo plataforma instalado após solicitação do Ministério Público.

Fonte: Acervo dos Autores.

Considerações finais

Do exposto, infere-se que há dificuldades por parte dos projetistas locais em compreender a relevância do acervo modernista no quadro de bens patrimoniais, o que ocasiona uma série de incoerências nas diretrizes projetuais. Existe, nesses termos, uma necessidade de orientar os projetistas para a temática da intervenção no patrimônio. Essa demanda se torna paulatinamente mais presente na medida em que há desde 2004 a obrigatoriedade de adequação às normas de acessibilidade das edificações de uso coletivo, incluindo as que são acauteladas pelos órgãos de preservação.

Constata-se a partir dos edifícios analisados, que é possível haver a união dos aspectos patrimoniais com os de acessibilidade, respeitando a integridade do bem patrimonial ao mesmo tempo em que possibilitando o acesso universal. Esses casos bem sucedidos devem ser exemplos de intervenção, sendo necessário em cada caso, um estudo atencioso que confronte os dois itens e que incorpore as diretrizes fundamentais de ambas temáticas.

Acredita-se na relevância de fomentar pesquisas na área, pois estas contribuirão para atestar que é possível preservar os imóveis ao mesmo tempo torná-los condizentes com as necessidades da contemporaneidade. Nesse ensejo, esses estudos impulsionam o movimento de inclusão desses exemplares modernistas no rol de edificações a serem preservadas sendo primordiais para que esse período da história da arquitetura brasileira não se perca.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 9050 - Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamento Urbano*. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

BRANDI, Cesare. *Teoria da restauração*. Tradução por Beatriz Mugayar Kühl; apresentação Giovanni Carbonara. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004. Coleção Artes & Ofícios.

BRASIL. *Instrução normativa nº1, de 25 de novembro de 2003*. Dispõe sobre a acessibilidade aos bens culturais imóveis acautelados em nível federal, e outras categorias, conforme especifica.

BRASIL. *DECRETO N.º 5.296 de dezembro de 2004*. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

CAMBIAGHI, S. *Desenho universal: métodos e técnicas para arquitetos e urbanistas* - São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007.

CHOAY, F. *A alegoria do patrimônio*. 3ª. Ed. – São Paulo: Estação da Liberdade: UNESP, 2006.

CONE SUL. Carta de Brasília 1995. In: CURY, Isabelle. (Org.) *Cartas Patrimoniais*. 3ª ed.rev. aum. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.

CORREIOS. *Edital de Licitação, Concorrência N.º0000501/2011 – DR/CE*, que tem por objetivo a contratação da instalação e operação de agências de Correios franqueadas por pessoas Jurídicas de direito privado, sob o regime de franquia postal.

CREA. *Relatório de Avaliação das Condições Físicas de Acessibilidade do Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé*, 2008.

FONSECA, M. C. L. *O Patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil*. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009.

PAIVA, R. A.; DIOGENES, B. H.; BEZERRA, L. B. M. D.; RODRIGUES, A. P. C. *Sobre o Guia da Arquitetura Moderna de Fortaleza (1960-1982)*. In: 3 Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação, 2013, Belo Horizonte. 3 Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte: UFMG, 2013.

SALVADORI, M. A.B. *História, Ensino e Patrimônio*. Araraquara, SP: Junqueira & Marin, 2008.

SAMPAIO NETO, P. C. *Ressonâncias e inflexões do modernismo arquitetônico no Ceará: a contribuição de Gerhard Bormann*. 286 fls. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.- São Paulo, 2012.

SANT'ANNA, M. *A cidade- atração: Normas de preservação de centros urbanos no Brasil dos anos 90*. 399 fls. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2004.

VELOSO, Maisa Fernandes Dutra. *Projeto, Memória e Sustentabilidade: intervenção em conjuntos edificados de valor patrimonial como instrumento de preservação da memória e de sustentabilidade socioambiental*. In: II ENANPARQ - II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2012, Natal/RN. Anais do II ENANPARQ. Natal: UFRN, 2012. v. 1. p. 1-11.

Sites:

SOCICAM – Terminais de Passageiros: <http://www.socicam.com.br/>

Ministério Público do Estado: Ceará: <http://www.mpce.mp.br/>